

4. Службеник. – К. : [Друкарня Києво-Печерської лаври], 1629. – Арк. 5.
5. Службеник. – К. : [Друкарня Києво-Печерської лаври], 1639. – Арк. 34.
6. Требник митрополита Петра Могили: В 2 т. – Харків : Фоліо, 2007. – Т. 1.
7. *Успенский Н.* Византийская литургия. Анафора. – М. : Филоматис, 2003. – С. 158.
8. *Шульц Ганс Йоахим.* Візантійська літургія: свідчення віри та значення символів. – Львів : Свічадо, 2002.
9. *Щербаківський Д. М.* Символіка в українському мистецтві. І. Виноградна лоза // Українське наукове товариство. Зб. секції мистецтв. – К., 1929. – Вип. I. – С. 68-69.

Шульц І. В.

Заступник начальника відділу

Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник

МИСТЕЦЬКІ ПАМ'ЯТКИ, ПОВ'ЯЗАНІ З ІМЕНЕМ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА, В КОЛЕКЦІЇ НАЦІОНАЛЬНОГО КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКОГО ІСТОРИКО-КУЛЬТУРНОГО ЗАПОВІДНИКА

Минають століття, змінюються епохи, державні устрої, трансформується суспільство, а безцінна спадщина Великого Кобзаря по-новому розкривається й усвідомлюється кожним наступним поколінням, залишаючись актуальною відповіддю на виклики часу. Літопис життя й творчості геніального поета, мислителя, талановитого художника Тараса Шевченка, 200-ліття від дня народження якого відзначається у цьому році, не перестає поповнюватися новими дослідженнями та знахідками.

В колекції Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника зберігається низка мистецьких пам'яток шевченкової доби – ікони і портрети, гравюри і малюнки, вироби з металу та тканин, книги.

Серед них твори митців, з якими Тарас Шевченко був особисто знайомим, зустрічався у Санкт-Петербурзі під час навчання в Імператорській Академії мистецтва чи пізніше, повернувшись із заслання, художників, з якими він познайомився у Києві.

Доленосну роль у житті Т. Г. Шевченка відіграв його близький друг, художник Іван Сошенко (1807–1876), який отримав фахову освіту в Академії мистецтв у Санкт-Петербурзі. Він одним з перших звернув увагу на художній хист майбутнього поета, привів його до Брюллова та приклав чимало зусиль в організації викупу Шевченка з кріпацтва. Після навчання, Сошенко повернувся в Україну, працював вчителем малювання в київській гімназії. У збірці Заповідника знаходиться “Портрет невідомого”, виконаний художником у 1850 р. (*КПЛ-П-439*)

У музейній колекції представлені естампи відомих російських граверів, академіків Імператорської Академії мистецтв Миколи Уткіна (1780–1863) та Федора Йордана (1800–1883). Тарас Шевченко звертався до них за порадами, створюючи свої офорти та навчаючись техніки акватинти. 4.05.1858 р. в “Щоденнику” він записав: “Был у Ф. Й. Иордана. Какой обязательный, милый человек и художник, и вдобавок живой человек, что между граверами большая редкость. Он мне [показывал] в продолжение часа все новейшие приемы гравюры акватинты, изъявил готовность помогать мне всем, что от него будет зависеть. Я расстался с ним вполонину будущим гравером” [1, 180]. У збірці є також акварель Ф. Йордана “Натурники” 1849 р. (*КПЛ-ГР-909*).

До характерних творів петербурзького академічного церковного живопису першої половини XIX ст. відноситься ікона “Св. князь Володимир” (*КПЛ-Ж-2223*). Ікона вважалася твором невідомого художника XIX ст. У 2010 р., в процесі реставрації реставратором Заповідника О. Лісаневич внизу полотна було відкрито підпис художника і дату створення: “Ф. Брюлло 1841 г.” [2, 23, 27].

Федір Павлович Брюлло (1793–1869) – академік церковного живопису, переважно писав ікони та картини релігійної тематики для храмів Санкт-Петербурга, був старшим братом знаменитого живописця Карла Брюллова, вчителя і друга Т. Шевченка, який брав діяльну участь у викупі Шевченка з кріпацтва. Саме його підписом засвідчено відпускну, яку поетові вручили на квартирі Брюллова 25.04.1838 р. Шевченко – один із улюблених учнів Карла Брюллова в Академії мистецтв, деякий час мешкав на його квартирі.

За спогадами учня К. Брюллова художника Аполлона Мокрицького, друга Шевченка і активного учасника його викупу з кріпацтва, Федір Брюлло навідувався на квартиру Карла, брав участь в літературних читаннях [3, 60]. Там він міг зустрічатися з Шевченком. Поет знав і молодшого з братів Брюллових – Олександра – архітектора і художника-аквареліста.

У колі мистецьких пам'яток, пов'язаних з іменем Т. Шевченка, важливе місце належить творам відомого українського митця і педагога Капітона Павлова. Це дві ікони “Св. Миколай” та “Св. Іоанн Златоуст”. Виконані вони на полотні в стилі академічного живопису, мають авторські підписи і датування: перша – 1843 р.; друга – 1844 р. (КПЛ-Ж-1411; КПЛ-Ж-1405). Одна з них – “Св. Миколай”, відреставрована в цьому році реставратором А. Крестініною.

Капітон Павлов був особисто знайомий з Тарасом Шевченком. У червні 1843 р., перебуваючи у Києві, він познайомився з деякими викладачами і студентами Київського університету. Вважається, що тоді поет вперше зустрівся з університетським викладачем малювання художником Капітоном Павловим [4, 347].

Капітон Степанович Павлов (1792–1852) – один з перших художників в Україні з фаховою академічною освітою, закінчив Імператорську Академію мистецтва у Санкт-Петербурзі в 1815 р. Майже 20 років, з 1820 по 1839 р., він викладав малювання у Ніжинському лицейному училищі князя Безбородька. Серед його учнів – письменники Микола Гоголь, Євген Гребінка, художник Аполлон Мокрицький, Яків Бальмен [5, 440]. Дружні стосунки зв'язували його з істориком Бантиш-Каменським, з композитором М. Віельгорським, з братами Брюлловими. У свій час ці відомі діячі культури, з якими познайомився й подружився Тарас Шевченко у Петербурзі, зіграли ключову роль в долі Великого Кобзаря.

З 1839 по 1846 р. Павлов був викладачем малювання в Київському університеті імені св. Володимира. Він працював у різних жанрах живопису, найбільш відомі його портрети. К. Павлов добре знався на пам'ятках давнини, у 1843 р. він був призначений членом комісії, яка вивчала стан стінопису Успенського собору Києво-Печерської лаври [4, 210].

В доробку художника були й твори церковного живопису, про що свідчать ікони з колекції Заповідника, які публікуються вперше. Вірогідно, вони походять з церкви київського університету, для якої Павлов писав ікони [4, 206]. Шевченко міг бачити їх, адже Київська археографічна комісія, співробітником якої він був, містилася в будинку університету.

У 1846 р., у зв'язку з відставкою Капітона Павлова з університету за станом здоров'я, Шевченко взяв участь у конкурсі на заміщення вакантної посади вчителя малювання. З чотирьох претендентів на місце викладача було призначено саме його [6, 38; 7, 174]

Безперечно, зустріч з Павловим залишила свій слід у пам'яті поета і він тепло, з великою повагою згадав про нього у далекому засланні, працюючи над повістю “Близнець”. Він писав: “Я... вспоминал нашего почтенного художника Павлова. Он часто мне говорил: “Учися, учися рисовать, эта наука никакой науке не помешает” [8, 94].

В колекції Національного Києво-Печерського заповідника, серед творів сакрального мистецтва, зберігається давня пам'ятка XVI ст., яка набула особливого значення, коли в процесі дослідження з'ясувалося, що вона пов'язана з іменем Тараса Шевченка. Це унікальна молдавська

Молдавська плащаниця 1561 р.

плащаниця 1561 р. (*КПЛ-Т-412*). Плащаниця неодноразово експонувалася у Заповіднику, у 2013 р. демонструвалася на виставці “Враз печаль моя на радість перетворилася” у Національному художньому музеї України, опублікована в ряді досліджень [9; 10, 137-138; 11, 193-195].

Співставлення описів і наявної інформації про історію надходження пам’ятки до музею дозволило припустити, що саме цю плащаницю бачив і тримав у руках Шевченко, зробивши про неї запис у своїх археологічних нотатках 1845–1846 рр., коли за завданням Київської археографічної комісії подорожував Україною.

Т. Шевченко, описуючи пам’ятки старовини в ризниці Вознесенського собору у Переяславі, після опису Євангелія 1701 р., подарованого гетьманом Мазепою, зазначає: “В той же ризнице хранится плащаница, шитая шелком и золотом, приношение какого-то господара молдавского Петра с надписью кругом, славянскими буквами, в конце выставлено [7069] року. Надпись я прочитатъ не мог по тесноте и ветхости букв” [1, 214].

Давня молдавська плащаниця надійшла до фондів Заповідника з Вознесенського собору м. Переяслава у 1926 р. [10, 86]. Плащаниця, що має розмір 142×178 см, виготовлена з атласу малинового кольору. На ній з великою майстерністю вишита композиція “Покладання до гробу” в розширеній редакції. Тло гаптоване технікою “в прикріп” золотними нитками. Тіло Христа, як і все лицьове, шите шовком. У своєму описі Шевченко точно вказує, якими нитками вишитий твір.

Плащаниця, згідно з написом по периметру, виготовлена на замовлення молдавського господаря Олександра з дружиною Роксандою та синами Богданом і Петром. В кінці напису вказано рік від створення миру 7069 (відповідно це 1561 р.). Вочевидь, складний для читання напис церковнослов’янською в’язю та поганий стан збереження плащаниці, не дозволив Т. Шевченку переписати напис повністю, хоча він вказує, що напис міститься кругом. Плащаниця декілька разів реставрувалася, в цьому році її реставрацію закінчує реставратор Заповідника В. Назар.

У Національному художньому музеї України знаходиться ще одна молдавська плащаниця 1545 р. з церкви Різдва Христового у Києві. Прикметно, що за легендою вона також пов’язується з іменем Тараса Шевченка. У травні 1861 р. нею була покрита труна Шевченка під час прощання киян з великим Кобзарем [11, 192].

У цьому ж музеї, нині, представлено Євангеліє Мазепи 1701 р. з Вознесенського собору Переяслава, описане Шевченком, яке теж у 1920-х рр. зберігалось у Києво-Печерському заповіднику [11, 195].

Варто зазначити, що з усіх пам’яток давнини, занотованих Т. Шевченком, вважається збереженим до нашого часу тільки одна пам’ятка – знамените Пересопницьке Євангеліє [12, 7; 13].

Мистецькі твори з колекції Заповідника доповнюють корпус збережених пам’яток, пов’язаних з іменем генія українського народу Тараса Шевченка.

Примітки

1. *Шевченко Тарас*. Зібрання творів. У 6 т. – К., 2003. – Т. 5.
2. Спадок святого князя Володимира. Каталог виставки. – К. 2010.
3. *Мокрицький А. М.* Щоденник. (Уривки) // Спогади про Тараса Шевченка. – К. : Дніпро, 1982. – С. 60-62.
4. *Рубан В. В.* Український портретний живопис першої половини XIX століття. – К., 1984.
5. Митці України. Енциклопедичний довідник. – К., 1990.
6. *Раєвський С.* Тарас Шевченко і Капітон Павлов // Мистецтво. – К., 1955. – № 5 – С. 36-45.
7. *Жур П. В.* Шевченківський Київ. – К., 1991.
8. *Шевченко Тарас*. Зібрання творів. У 6 т. – К., 2003. – Т. 4. Повісті.
9. *Мішинева О.* Плащаниця 1561 року з колекції Києво-Печерського заповідника // Мистецька спадщина: матеріали та дослідження. – К., 1993. – С. 86-89.
10. *Варивода А.* Гаптовані плащаниці в колекції Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника // ЛА. – К., 2006. – Вип. 16. – С. 132-145.
11. *Бєлікова Г.* Дві молдавські плащаниці (1545 та 1561 років) у колі збережених в Україні середньовічних пам’яток // Збереження і дослідження історико-культурної спадщини у музейних зібраннях: історичні, мистецтвознавчі та музеологічні аспекти діяльності. Доповіді та матеріали. – Львів, 2013. – С. 188-197.
12. Пересопницьке Євангеліє 1556–1561. Дослідження. Транслітерований текст. Словопоказчик. Видання друге, доповнене. – К. 2011.
13. *Чуйко Т. П.* Монастир у творчості Тараса Шевченка // Софійські читання. Матеріали V між нар. наук.-практ. конф. (м. Київ, 28-29 травня 2009 р.). – К., 2010. – Вип. 5. – С. 407-412.

НАЦІОНАЛЬНИЙ КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКИЙ ІСТОРИКО-
КУЛЬТУРНИЙ ЗАПОВІДНИК

ЦЕНТР АРХЕОЛОГІЇ КИЄВА ІНСТИТУТУ АРХЕОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ
ЦЕНТР ПАМ'ЯТКОЗНАВСТВА НАН УКРАЇНИ І УТОПІК
КИЇВСЬКА ДУХОВНА АКАДЕМІЯ І СЕМІНАРІЯ

Церква - наука - суспільство: ПИТАННЯ ВЗАЄМОДІЇ

На пошану київського митрополита Євгенія (Болховітінова)

*Матеріали Дванадцятій Міжнародній науковій конференції
(28 – 30 травня 2014 р.)*

КИЇВ – 2014

ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ КОНФЕРЕНЦІЇ:

Михайлина Любомир Павлович, доктор історичних наук, генеральний директор Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника – **голова**

Митрополит Бориспільський і Броварський Антоній (Паканич), керуючий справами Української Православної Церкви, ректор Київської духовної академії і семінарії – **співголова**

Титова Олена Миколаївна, кандидат історичних наук, директор Центру пам'яткознавства НАН України та Українського товариства охорони пам'яток історії та культури, заслужений працівник культури України – **співголова**

Сагайдак Михайло Андрійович, кандидат історичних наук, директор Центру археології Києва Інституту археології НАН України – **співголова**

Кісіль Іван Миколайович, кандидат історичних наук, директор Центрального державного історичного архіву України, м. Київ – **співголова**

Колпакова Валентина Михайлівна, заступник генерального директора Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника з наукової роботи, заслужений працівник культури України

Крайній Костянтин Костянтинович, кандидат історичних наук, начальник відділу наукових видань Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника – **відповідальний секретар**

Івакін Всеволод Глібович, кандидат історичних наук, старший науковий співробітник Інституту археології НАН України

Черевко Ірина Анатоліївна, кандидат геологічних наук, провідний науковий співробітник Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника

ЗМІСТ

Археологічні дослідження пам'яток церковної давнини

<i>Пивоваров С. В., Ільків М. В.</i>	“Громові стріли” у системі язичницьких і християнських вірувань середньовічного населення Буковини	7
<i>Пивоваров С. В.</i>	Металева іконка-підвіска з літописного Василева	8
<i>Івакін В. Г., Козюба В. К., Хамайко Н. В., Чміль Л. В.</i>	Територія Межигірського монастиря як археологічна пам'ятка	11
<i>Марков В. В.</i>	Церковь Иоанна Богослова XII в. в Смоленске. Новые археологические сведения	16
<i>Баяк В. Г.</i>	Розвідкові археологічні дослідження на території комплексу Волинської духовної семінарії у Луцьку	21
<i>Сергєєва М. С.</i>	Косторізне ремесло у післямонгольському та пізньосередньовічному Києві	26
<i>Чміль Л. В.</i>	Керамічний посуд другої половини XIII–XIX ст. з території Михайлівського Золотоверхого монастиря (дослідження 1997–1999 рр.)	29
<i>Оногда О. В.</i>	Гончарний посуд XIV – початку XVI ст. з розкопок на території старого Київського Арсеналу	31
<i>Козюба В. К.</i>	Дослідження 1909–1910 рр. храму XI ст. в митрополичому саду Софії Київської	34
<i>Сергєєва М. С. Івакін В. Г. Тараненко С. П.</i>	Рятівні археологічні дослідження київського Гостиного двору у 2013 р.	38
<i>Бібіков Д. В.</i>	Дружинні поховання Вишгорода: культурно-хронологічний аспект	41
<i>Мельник О. О.</i>	Цвинтар церкви Успіння Пресвятої Богородиці в Києві	44

Дослідження та збереження пам'яток матеріальної культури релігійного призначення

<i>Зиновієва Ю. Ю., Сирінська О. А.</i>	Типи церковних архітектурних пам'яток Кавказької Албанії	47
<i>Днепровский Н. В.</i>	Культовый комплекс на западной окраине Эски-Кермена	48
<i>Черевко І. А.</i>	Ділянка № 3 оборонної стіни навколо Ближніх і Дальніх печер: питання атрибуції, технічний стан, чинники деструкції та засоби попередження	59
<i>Котляренко І. В., Черевко І. А.</i>	Історико-архітектурне обґрунтування сучасного технічного стану церкви Спаса на Берестові	65
<i>Сенченко Н. М.</i>	Діяльність Св. Синоду із збереження церковних пам'яток (кінець XIX – початок XX ст.)	68

<i>Копил М. А.</i>	Підсумки дослідження пам'яток козацької доби в рамках підготовки каталогу-довідника по пам'ятках історії та культури, які пов'язані з історією українського козацтва	71
<i>Марченко І. Я.</i>	Забезпечення умов зберігання станкових художніх пам'яток у діючих культових спорудах за досвідом 30–80-х рр. ХХ ст.	74
<i>Пуцко В. Г.</i>	Іконостас Успенського собору Свінського монастиря	77
<i>Варивода А. Г.</i>	Деякі особливості українського євхаристичного богослов'я доби бароко в сюжетах літургійного гаптування ХVІІ–ХVІІІ ст.	81
<i>Шульц І. В.</i>	Мистецькі пам'ятки, пов'язані з іменем Тараса Шевченка, в колекції Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника	84
<i>Ткаченко Н. Г., Жам О. М.</i>	До історії формування колекції сакральних пам'яток Музею народної архітектури та побуту Середньої Наддніпрянщини	87
<i>Приймич М. В.</i>	Інститут єпархіальних художників та розвиток образотворчого мистецтва Закарпаття ХІХ ст.	92
<i>Питателева Е. В.</i>	Художник Г. И. Попов и его живопись в алтаре Трапезной церкви	97
<i>Церква з найдавніших часів до кінця ХVІІІ ст.: історичні, історіографічні та джерелознавчі студії</i>		
<i>Жиленко І. В.</i>	Тисячолітня культурна традиція Києво-Печерської лаври. Усні передання і умови їх побутування	100
<i>Никитенко М. М.</i>	До проблеми існування ісихастського богослов'я у ранньому Києво-Печерському монастирі (ХІ–ХІІІ ст.)	102
<i>Омельчук В. В.</i>	Правовий статус афонських монастирів	106
<i>Тригуб О. О.</i>	Чернігівський кафедральний Борисоглібський монастир у світлі історичних студій	109
<i>Климчук А. М.</i>	Польськомовні друки Києво-Печерської лаври	113
<i>Sharipova L.</i>	A saint or not a saint: a late 18 th c life of Peter Mohyla	115
<i>Ткачук В. А.</i>	Ієротопія в антими́нсах Київської православної та уніатської митрополії ХVІІ–ХVІІІ століття	119
<i>Альмес І. І.</i>	Даровизни книг до Крехівського монастиря у ХVІІ – на початку ХVІІІ ст.	121
<i>Кукса Н. В.</i>	Суперечливі питання історії Свято-Іллінської церкви в Суботіві: версія поховання Данила Виговського	125
<i>Дзісяк Я. І.</i>	Анафема гетьмана Мазепи: ретроспектива і сьогодення	126
<i>Травкіна О. І.</i>	Воспомя радуйся тоя чудеса (до 330-річчя з часу виходу у світ книги Дмитрія Ростовського “Руно орошенное”)	129
<i>Петренко І. М.</i>	Шлюбно-сімейні відносини православних мирян ХVІІІ ст. на сторінках праць істориків дореволюційного періоду (ХІХ ст. – 1917 р.)	131
<i>Шульга Я. М.</i>	Речові дари прочан за київськими синодиками ХVІІІ ст.: символіка та молитовне значення	134
<i>Чирка Л. Г.</i>	Сковородинівська герменевтика	136

Церква в XIX–XX столітті: джерела, історія та історіографія

<i>Абрамова І. В., Нетудихаткін І. А.</i>	Літня резиденція київських митрополитів на Шулявці у XVIII – першій половині XIX ст.	139
<i>Крайня О. О., Лопухіна О. В.</i>	Питання соціально-антропологічних досліджень Больницького монастиря Києво-Печерської лаври	142
<i>Чередниченко Є. Ф.</i>	Плани Ближніх і Дальніх печер Києво-Печерської лаври як історичне джерело (за матеріалами ЦДІАК України)	146
<i>Ванжула О. М.</i>	Дослідження собору Різдва Богородиці в Козельці Імператорською археологічною комісією та Імператорським Московським археологічним товариством наприкінці XIX — на початку XX ст.	149
<i>Бартош А. Є.</i>	Відрядження ієромонахів Києво-Печерської лаври у духовно-санітарні загоны під час Першої світової війни (за матеріалами ЦДІАК України)	152
<i>Белоусова Т. К.</i>	Деякі аспекти просвітницької діяльності київського митрополита Арсенія (Москвина)	155
<i>Засць О. В.</i>	“Той мурує, той руйнує, той неситим оком...” (про бібліотеку митрополита Київського і Галицького Флавіана та роль у її зникненні П. П. Курінного)	158
<i>Онiпко Т. В., Онiпко Т. А.</i>	Сампсоніївська церква м. Полтави у радянські часи	161
<i>Савчук О. В.</i>	Життєвий шлях і церковна діяльність архієпископа Пантелеймона (Рудика)	164
<i>Наливайко А. Є.</i>	Схиархімандрит Феофан Рихлівський – великий подвижник, наставник та молитовник	167
<i>Кабанець Є. П.</i>	Нові матеріали про замах на президента Словацької республіки Йозефа Тісо в Києво-Печерській лаврі	169
<i>Веденеев Д. В.</i>	Руководитель антирелигиозного подразделения госбезопасности в Украине: к биографии полковника Виктора Сухонина	172
<i>Ковальова О. В.</i>	Православні монастирі Рівненської єпархії як центри духовності і культури сучасної України	175
<i>Львова О. Л.</i>	Права людини – реальність – християнський світогляд: повертаючись до справжніх цінностей	178
<i>Снігур С. А.</i>	Релігійний аспект економічної моралі	180

СПИСОК СКОРОЧЕНЬ

АДСВ – Античная древность и средние века
АДУ – Археологічні дослідження в Україні
АМА – Античный мир и археология
Архів ЗО НСХУ – Архів Закарпатської організації Національної спілки художників України
АЮЗР – Архив Юго-Западной России
ВВ – Византийский временник
ВРК ЛННБ України – Відділ рідкісної книги Львівської національної наукової бібліотеки ім. В. Стефаника
ВЦНИЛКР – Всероссийская центральная научно-исследовательская лаборатория по консервации и реставрации музейных художественных ценностей
ГАИМК – Государственная Академия истории материальной культуры
ГДА СБ України – Галузевий державний архів Служби безпеки України
ГИМ – Государственный исторический музей, г. Москва
ЗНТШ – Записки Наукового Товариства імені Т. Шевченка
ЗРВИ – Зборник радова. Византолошки институт
ІР НБУВ – Інститут рукопису Національної бібліотеки України ім. В. Вернадського
ИИМК РАН – Институт истории материальной культуры Российской академии наук (Санкт-Петербург)
КЕВ – Киевские епархиальный ведомости
КРУБИКЗ – Крымское Республиканское учреждение “Бахчисарайский историко-культурный заповедник”
КС – Киевская старина (1882–1906), Київська старовина (з 1992)
КСИА АН УССР – Краткие сообщения Института археологии Академии наук УССР
ЛА – Лаврський альманах
ЛННБ України – Львівська національна наукова бібліотека ім. В. Стефаника
МИА СССР – Материалы и исследования Института археологии СССР
МЧ – Могилянські читання
НА ДІКЗ – Науковий архів Державного історико-культурного заповідника у м. Луцьку
НА ІА НАН України – Науковий архів Інституту археології НАН України
НБ НКПШЗ – Наукова бібліотека Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника
ПСЗРИ – Полное собрание законов Российской империи
ПСРЛ – Полное собрание русских летописей
РГАДА – Российский государственный архив древних актов (г. Москва)
РГИА – Российский государственный исторический архив
СА – Советская археология
СМК – Севастопольский музей краеведения
ТКДА – Труды Киевской духовной академии
УЖ – Український історичний журнал
ЦДАВО України – Центральний державний архів вищих органів влади та управління України
ЦДІАК України – Центральний державний історичний архів України у м. Києві
ЦДІАЛ України – Центральний державний історичний архів України у м. Львові
ЧИОНЛ – Чтения в Историческом обществе Нестора Летописца
ЧОИДР – Чтения в Обществе истории и древностей российских
DOP – Dumbarton Oaks Papers

Наукове видання

Відповідальний за випуск
Крайній К.К.

Редагування, коректура
Ляшко Г.С., Свєшнікової Н.Т., Черняхівської О.М.

Дизайн, верстка
Крайнього К.К.

Наша адреса:
Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник
Відділ наукових видань
м. Київ, вул. Лаврська, 9, корп. 21

Папір офсетний. Формат 60x84/8
Ум.-друк. арк. 21,25. Набір комп'ютерний
Наклад 100 прим. Зам. № 10

Ц448 **Церква – наука – суспільство: питання взаємодії.** Матеріали Дванадцяті Міжнародної наукової конференції (28 – 30 травня 2014 р.) / Нац. Києво-Печер. іст.-культ. заповідник. – К., 2014. – 182 с.

ББК 86.372я43

НАЦІОНАЛЬНИЙ КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКИЙ ІСТОРИКО-
КУЛЬТУРНИЙ ЗАПОВІДНИК

ЦЕНТР АРХЕОЛОГІЇ КИЄВА ІНСТИТУТУ АРХЕОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ
ЦЕНТР ПАМ'ЯТКОЗНАВСТВА НАН УКРАЇНИ І УТОПК
КИЇВСЬКА ДУХОВНА АКАДЕМІЯ І СЕМІНАРІЯ

Церква - наука - суспільство: питання взаємодії

*Матеріали Дванадцятій Міжнародній науковій конференції
(28 – 30 травня 2014 р.)*

КИЇВ – 2014

НАЦІОНАЛЬНИЙ КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКИЙ ІСТОРИКО-
КУЛЬТУРНИЙ ЗАПОВІДНИК

ЦЕНТР АРХЕОЛОГІЇ КИЄВА ІНСТИТУТУ АРХЕОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ
ЦЕНТР ПАМ'ЯТКОЗНАВСТВА НАН УКРАЇНИ І УТОПІК
КИЇВСЬКА ДУХОВНА АКАДЕМІЯ І СЕМІНАРІЯ

Церква - наука - суспільство: питання взаємодії

*Матеріали Дванадцятій Міжнародній науковій конференції
(28 – 30 травня 2014 р.)*

КИЇВ – 2014